

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРСЫРЬЯ ТЫКВЫ И МОРКОВИ В МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

¹Усманиева Эзола, ²Акрамова Раъно Рамизитдиновна

¹Ташкентский химико-технологический институт Студентка кафедры «Технология пищевой безопасности и функционального назначения»

²Ташкентский химико-технологический институт профессор PhD кафедры «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841215>

Одним из перспективных направлений развития молочной промышленности является создание продуктов профилактического назначения.

Одним из важнейших аспектов здорового образа жизни является правильное питание. Еда имеет большое значение, особенно в пожилом возрасте. При помощи сбалансированного, рационального питания можно увеличить продолжительность жизни, предотвратить развитие некоторых болезней, укрепить здоровье, сохранить бодрость и ясность ума на долгие годы, улучшить свой внешний вид.

Правильное питание – это основа нормального физиологического состояния и работоспособности человека в пожилом возрасте. Необходимо снижать энергетическую ценность рациона, при этом организм должен получать необходимое количество белка и аминокислот. С возрастом повышается потребность в витаминах, микро- и макроэлементах, например, витамин К, железо, йод, селен, кальций и другие.

Цель нашей работы является разработка рецептур и технологии молочных продуктов функционального назначения с применением смеси тонкодисперсных порошков моркови красного и тыквы.

Растительное сырье содержит в достаточном количестве пектиновые вещества и клетчатку, которые обладают способностью связывать тяжелые металлы, радионуклиды и другие токсичные вещества, а также способны образовывать с ними нерастворимые соли, которые выводятся из организма естественным путем.

Содержание пектина определяли кальций - пектатным методом, основанным на осаждении пектовых кислот в виде кальциевых солей с последующим высушиванием до постоянной массы в сушильном шкафу при $t=110$ °С.

По литературным данным, обогащение пектино содержащих что у опытных образцов молочных продуктов содержащие 7% композиции порошков тыквы и моркови. Содержание клетчатки возросло на 75%, а содержание β -каротина составляет более 30% суточной потребности организма человека, что обосновывает рекомендовать галеты «Солнечные» для функционального питания.

Тыквенный и морковный порошок имеет комплексной макро- и микроэлементов, клетчаткой, благотворно влияющих на очищающие функции организма человека, а также снижающих риск сердечно сосудистых заболеваний. А также прекрасно подходит для детского питания.

Очень много со своими публикациями исследователи в области медицины доказали, что низкое потребление овощей детьми во всех возрастах влечет за собой необратимые последствия в функционировании всех систем организма. Чтобы увеличить потребление овощей населением любого возраста, целесообразно вводить их в различные продукты питания, например, йогурты. Из всего многообразия овощей в нашей работе были выбраны морковь и тыква, как источники большого количества микронутриентов и пищевых волокон. Благодаря своей плотной структуре эти овощи можно использовать для приготовления цукатов, с последующим введением в молочные йогурты.

Таблица 1.

Органолептическая оценка йогурта

Наименование показателя	Тыквенный порошок	Морковный порошок
Консистенция	Однородная масса	Однородная масса
Вкус	Молочно-тыквенный вкус	Молочно-морковный вкус
Внешний вид	Молочный	Молочный
Цвет	Бледно-оранжевый	Бледно-желтый

Исходя из вышеизложенных можно разработать молочную продукцию для детского питания на основании установленной композиции порошков тыквы и моркови. Можно значительно повысить пищевую ценность и при этом, рекомендовать оптимальную дозировку этой композиции порошков тыквы и моркови в количестве 7% к массе муки в традиционную рецептуру.

Список литературы

1. Большой справочник калорийности // Программный центр, г. Киров, [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: <http://pbprog.ru/databases/foodmeals/6/> (дата обращения: 23.12.15).
2. Инструкция по эксплуатации Программируемого вискозиметра Брукфильда DV-П+PRO. Руководство № М/03-65.
3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32284-2013 – Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия. Переформливание ГОСТ Р (ГОСТ Р 51782-2001). Прямое применение МС с дополнением -EQV (ЕЭК ООН FFV-10:2002, ДИРЕКТИВА 76/211/ЕС).
4. Международный стандарт ГОСТ 7975-2013 Тыква продовольственная свежая. Технические условия.
5. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013).
6. Технологическая инструкция по производству йогурта к СТО ДВФУ 02067942-001-2015 Стандарт организации «Йогурт с овощными добавками «BIO VEGGIES».